

**LENTALI KONVEYERLARNING TASHISH UNUMDORLIGINI
OSHIRISH MASALALARI**

Ziyadov N.R.

Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

Yunusov J.F.

Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kon sanoatida keng qo'llaniladigan lentali konveyerlarning tashish unumdorligini oshirish masalalari yoritilgan. Asosiy e'tibor konveyer tizimlarining konstruktiv xususiyatlari, ularning ish faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar va samaradorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalarga qaratilgan. Energiya tejamliligi, uzluksiz ishlash, texnik xizmat ko'rsatish va innovatsion yechimlarning joriy etilishi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения транспортной производительности ленточных конвейеров, широко применяемых в горнодобывающей промышленности. Основное внимание уделено конструктивным особенностям конвейерных систем, факторам, влияющим на их работу, а также рекомендациям по повышению эффективности. Также обсуждаются такие аспекты, как энергоэффективность, бесперебойная работа, техническое обслуживание и внедрение инновационных решений.

Annotation. This article addresses the issues related to improving the transportation efficiency of belt conveyors, which are widely used in the mining industry. The main focus is on the structural features of conveyor systems, factors affecting their performance, and recommendations for enhancing their efficiency. The paper also discusses aspects such as energy efficiency, continuous operation, maintenance, and the implementation of innovative solutions.

Lentali konveyerlar — kon, qurilish, metallurgiya va boshqa sanoat tarmoqlarida modda va materiallarni uzluksiz tarzda tashishda keng qo'llaniladigan transport vositasidir. Ularning asosiy afzalliklari — yuqori samaradorlik, barqaror ishlash, kam mehnat talab qilishi va avtomatlashtirish imkoniyatining mavjudligidir. Shu bilan birga, ularning tashish unumdorligini oshirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Ayni paytda zamonaviy konlarda qo'llanilayotgan konveyer tizimlari har xil texnik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ularni optimallashtirish orqali umumiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirish mumkin.

Lentali konveyerlarning umumiy tuzilmasi va ishlash prinsipi

Lentali konveyerlar tortish organi sifatida elastik lenta materiallaridan foydalanadi. Lenta ustida yuklar harakatlanadi, u esa roliklar orqali barabanlarga ulanadi va harakatga keltiriladi. Konveyerning asosiy elementlariga lenta, roliklar, barabanlar, tortuvchi mexanizm va tayanch konstruksiyalar kiradi. Ko‘plab holatlarda konveyer tizimiga zaxira barabanlar, tozalagich qurilmalar va signalizatsion tizimlar ham kiritiladi. Ish unumdorligiga roliklar orasidagi masofa, lenta tezligi, lenta kengligi, yuklama zichligi kabi ko‘plab omillar katta ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, konveyer liniyasining qiyaligi va yo‘nalishi ham muhim o‘rin tutadi.

Tashish unumdorligiga ta’sir qiluvchi asosiy omillar

Lentali konveyerlarning tashish unumdorligi turli xil tashqi va ichki omillar ta’sirida shakllanadi. Ulardan ba’zilari quyidagilardir:

- Lenta kengligi va tezligi: kengroq va tez harakatlanuvchi lenta ko‘proq materialni tashishga imkon beradi.

- Yukning fizik-mexanik xususiyatlari: zichligi, granulometriyasi, yopishqoqligi materialning lentaga joylashishiga va uning harakatlanishiga ta’sir qiladi.

- Burchak ostida tashish holati: katta burchak ostida materialning sirpanmasligi uchun maxsus profil lentalar talab qilinadi.

- Lentaning taranglik darajasi va barabanlarning joylashuvi: noto‘g‘ri sozlangan tizim energiya yo‘qotilishiga va unumdorlikning pasayishiga olib keladi.

- Mexanizmlarning moslashuvi: yuklamaning o‘zgaruvchan sharoitlariga avtomatik tarzda moslashish tizimni samarali boshqarishga yordam beradi.

Bundan tashqari, lentaning sifati, ish muhitining harorati, chang darajasi va konveyer yo‘lining uzunligi ham unumdorlikka ta’sir etuvchi omillar sirasiga kiradi.

Unumdorlikni oshirish usullari

Konveyer tizimining samaradorligini oshirish uchun bir nechta muhim texnik va tashkiliy choralar mavjud:

- Lenta tezligini optimallashtirish: ortiqcha tezlik ishqalanishni kuchaytirib, eskirishni tezlashtiradi, past tezlik esa umumiy samaradorlikni pasaytiradi.

- Yukni teng taqsimlash: lentada yukning notekis taqsimlanishi tizimda nosozliklar yuzaga kelishiga olib keladi.

- Energiya samaradorligini oshiruvchi elektromotorlar va boshqaruv tizimlarini joriy etish: bu usul konveyer energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

- Roliklarni kam ishqalanishli, chang va namlikka chidamli materiallardan tayyorlash tizimning xizmat muddatini uzaytiradi.

- Tizimni avtomatlashtirish: IoT va PLC asosidagi boshqaruv tizimlari yordamida ishlash jarayonlari optimallashtiriladi.

Zamonaviy sanoatda har bir energiya manbai tejamli ishlatilishi kerak. Konveyer tizimlarida energiya tejamkorligini oshirish, birinchi navbatda, harakatlantiruvchi elementlarning samarali ishlashi va optimallashtirilgan boshqaruv tizimlariga bogʻliq. Masalan, yuk oqimiga mos ravishda lenta tezligini avtomatik boshqarish energiya sarfini kamaytiradi. Bundan tashqari, ish jarayonida yuzaga keladigan boʻsh ish holatlarini aniqlab, konveyerni vaqtincha oʻchirish orqali ham samaradorlikni oshirish mumkin. Koʻplab ilgʻor korxonalarda aynan ushbu yondashuv amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Dunyo kon sanoatida samarali ishlayotgan ilgʻor tizimlardan biri bu – aqlli konveyer tizimlaridir. Ular IT texnologiyalari yordamida ishlaydi va real vaqt rejimida monitoring imkonini beradi. Masalan, Avstraliya va Germaniyada joylashgan kon kompaniyalari konveyer tizimlarining texnik holatini IT texnologiyalari orqali baholaydi. Bu tizimlar sensorlar yordamida lenta, rolik, dvigatel va boshqa qismlarning ishlashini nazorat qiladi, yuzaga keladigan nosozliklarni oldindan aniqlab beradi va shu orqali tizimning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi.

Lentali konveyerlarning samaradorligini taʼminlashda ularning xizmat muddati va texnik xizmat koʻrsatish tizimi ham muhim rol oʻynaydi. Konveyer tizimlarining barqaror ishlashi koʻp jihatdan muntazam profilaktika ishlariga, eskirgan qismlarni vaqtda almashtirishga va tizimli texnik nazoratga bogʻliq. Har bir ishlab chiqarish korxonasida konveyerlarning xizmat muddati, taʼmirlash sikllari va almashtiriladigan qismlarning hisoboti yuritilishi lozim. Bunday yondashuv nafaqat avariya holatlarning oldi olinishiga, balki ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini taʼminlash, texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini optimallashtirish va konveyer tizimining umumiy samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy diagnostika vositalaridan foydalanish konveyerlarning holatini real vaqt rejimida baholashga imkon berib, nosozliklarni dastlabki bosqichdayoq aniqlash va bartaraf etish imkonini yaratadi.

Misol uchun, Dehqonobod kaliy konida qoʻllanilayotgan konveyer tizimlarida xizmat muddati oʻrtacha 8-10 yil boʻlib, bu davr ichida roliklar 3-4 marta, lenta esa 1-2 marta yangilanadi. Bunday statistika asosida texnik xizmat koʻrsatish rejalarini ishlab chiqish mumkin.

Oʻzbekiston kon sanoatida foydalanilayotgan konveyer tizimlari asosan mahalliy va Rossiya ishlab chiqaruvchilarining texnologiyalariga asoslangan. Ularda klassik mexanik boshqaruv tizimlari mavjud boʻlib, bu texnologiyalar ishonchligi bilan ajralib turadi. Biroq, energiya samaradorligi, avtomatlashtirish darajasi, nosozliklarni oldindan aniqlash imkoniyati boʻyicha ular zamonaviy xorijiy tizimlardan ancha ortda qolmoqda.

Xorijiy tizimlarda (masalan, Siemens, ABB kompaniyalari ishlab chiqargan konveyerlar) PLC, SCADA va DCS tizimlari asosida real vaqtli monitoring, energiya tahlili va masofadan boshqaruv imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, bu tizimlarda texnik xizmat ko'rsatish modullari bilan integratsiyalashgan sun'iy intellekt algoritmlari ham qo'llaniladi.

Tashish samaradorligini baholash usullari

Lentali konveyerlarning tashish samaradorligini aniq baholash uchun turli metodikalar qo'llaniladi. Eng keng tarqalgan usullar quyidagilardan iborat:

- Massaviy tashish usuli (t/h): konveyer orqali o'tgan materialning umumiy og'irligi va vaqt birligi asosida hisoblanadi.

- Energiya sarfi (kVt/t): har bir tonna materialni tashish uchun sarflanadigan o'rtacha elektr energiyasi.

- Texnik xizmat ko'rsatish chastotasi: tizimda yuzaga kelgan nosozliklar soni va ularni bartaraf etish uchun ketgan vaqt.

- Samaradorlik koeffitsienti (η): foydali ish quvvatining umumiy quvvatga nisbati sifatida aniqlanadi.

Shuningdek, zamonaviy korxonalarda tashish samaradorligini doimiy ravishda monitoring qilish uchun raqamli tizimlardan foydalaniladi.

So'nggi yillarda sanoatning barcha tarmoqlarida bo'lgani kabi kon transporti tizimlarida ham raqamli transformatsiya jarayonlari kuzatilmoqda. Bu o'zgarishlar konveyer tizimlariga ham taalluqlidir. Raqamli texnologiyalar yordamida quyidagi afzalliklarga erishish mumkin:

- Texnik holatni onlayn monitoring qilish
- Yuk oqimini tahlil qilish va prognoz qilish
- Nosozliklar yuzaga kelishidan oldin ogohlantirish
- Resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish

IT texnologiyalari yordamida real vaqt rejimida qarorlar qabul qilish, nosozliklarni aniqlash va tizimni avtomatik sozlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa lentali konveyerlarning ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tahlillar lentali konveyerlar kon sanoatining ajralmas bo'g'ini ekanligini ko'rsatadi. Ularning tashish unumdorligini oshirish — ishlab chiqarish samaradorligi, energiya tejash, xavfsizlik va uzluksiz ishlash bilan chambarchas bog'liq. Innovatsion texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, texnik xizmat ko'rsatish strategiyasi va xorijiy tajribalardan foydalanish orqali samaradorlikni sezilarli darajada oshirish mumkin. Lentali konveyerlarning tashish unumdorligini oshirish — konchilik sanoatining barqaror va samarali ishlashi uchun muhim omildir. Yuqorida ko'rib chiqilgan texnik va tashkiliy yechimlar yordamida konveyerlar samaradorligini oshirish, energiya tejamliligini ta'minlash

va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish mumkin. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali tizimni avtomatlashtirish va nazorat qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu sababli, konveyer tizimlarini doimiy takomillashtirish zamon talabi hisoblanadi va ilmiy-texnik izlanishlar bu borada muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Yusupov O.A. "Konveyerlar: konstruksiya va hisoblash", Toshkent, 2020.
2. Sobirov A.A., Karimov B.K. "Kon transport tizimlari", Samarqand, 2019.
3. Беляев В.П. "Ленточные конвейеры", Москва: Недра, 2015.
4. Siemens AG. "Digital Conveyor Monitoring System", 2022.
5. ABB Group. "Smart Belt Conveyor Solutions", Technical White Paper, 2023.
6. Федорович А.П. Ленточные конвейеры – самые опасные. Пожарная безопасность угольных шахт // <http://mirznanii.com/a/297774/lentochnyekonveyery> samye-opasnye-pozharnaya-bezopasnost-ugolnykh-shakht
7. Ziyadov N.R. INNOVATSIYALASHGAN KONVEYERNING TORTUVCHI BARABANLARI Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 12 | Dec - 2022 ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz
8. Фролов А. В., Вяльцев А. В. Анализ аварийности в угольной промышленности РФ // Техносферная безопасность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Ростов-н/Д–Шепси, 2005. – С. 170-175.
9. Черменский, О. Н. Подшипники качения. Справочник-каталог / О. Н. Черменский, Н. Н. Федотов. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с.
10. [Annakulov](#) Tulkin, Eshonqulov Kamoljon, Mamatov Dostonbek. Application of belt conveyors and determination of the main parameters of mobile complexes for the transportation of overburden rocks of the Angren coal mine. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 2021; Volume 9. No. 4: 383-389. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08942021>